

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ФАНЛАР
АКАДЕМИЯСИ**

**ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ ВА ОЗИҚ ОВҚАТ
ТАЪМИНОТИ ИЛМИЙ –ИШЛАБ ЧИҚАРИШ
МАРКАЗИ**

**АКАДЕМИК МАХМУД МИРЗАЕВ НОМЛИ
БОҒДОРЧИЛИК, УЗУМЧИЛИК ВА ВИНОЧИЛИК
ИЛМИЙ-ТАДҚИҚОТ ИНСТИТУТИ**

**“МИНТАҚАЛАРАРО МЕВАЧИЛИК ВА
УЗУМЧИЛИКНИНГ ҲОЛАТИ, МУАММОЛАРИ,
ИСТИҚБОЛЛАРИ (АКАДЕМИК М.МИРЗАЕВ
НОМИДАГИ БОҒДОРЧИЛИК, УЗУМЧИЛИК ВА
ВИНОЧИЛИК ИЛМИЙ-ТАДҚИҚОТ ИНСТИТУТИ
ТАШКИЛ БЎЛГАННИНГ 120 ЙИЛЛИГИГА
БАҒИШЛАНГАН)”**

мавзусидаги Ҳалқаро илмий-амалий анжумани мақолалари
ТЎПЛАМИ

2018 йил 10 сентябрь

ТОШКЕНТ – 2018

научно – практической конференции. УзНИИСВиВ им. М.М.Мирзаева – Ташкент. 2013. - С. 156-159.

10. Система машин технологий для комплексной механизации сельскохозяйственного производства на 2011-2016гг. (растениеводство). Часть 1 – Ташкент, 2013 – 199с.

11. Матчанов Р.Д., Юлдашев А.И., Артемьев В.П. Разработка и производство машин для защиты растений от болезней и вредителей. // Вестник ТАДИ, Ташкент 2013, № 1-2 –С. 42-51.

УДК 631.316.2

ВЫБОР ФОРМЫ НОЖА РОТОРА КОМБИНИРОВАННОЙ ПОЧВО-ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ МАШИНЫ

Кодиров Д.Т., Ахметов А.А.,

Ташкентского института инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства, АО «ВМКВ-Agromash»

Аннотация. В статье приводятся некоторые результаты исследований по выбору формы ножа ротора комбинированной машины, разрабатываемой в АО «ВМКВ-Agromash» совместно с КХМЭИ. На основе проведенных работ был разработан ротор снабженный ножами с эквидистантной траекторией движения, производящий сплошную обработку почвы с эквидистантным перемещением зоны обработки каждого последующего цикла от предыдущего по направлению ширины захвата машины, и, тем самым, обеспечивающий полного подрезания сорняков и равномерности дна обработки за счет исключения образования нежелательных гребешков.

Введение. Технология междурядной обработки почвы [1] в садах виноградарства включает необоснованно высокое число воздействий на почву, что приводит к излишним затратам энергии и материально-технических ресурсов, а многократный проход машинно-тракторных агрегатов по полю приводит к переуплотнению пахотного слоя почвы [2].

Для междурядной обработки в садах и виноградарствах применяют, в основном, одно операционные и различные по конструкции машины-орудия, что неоправданно увеличивает численность парка машин, удорожает их содержание и эксплуатацию. Между тем в отличие от них у многооперационных почвообрабатывающих машин, снабженных ротационными рабочими органами путем выбора и варьирования режимов работы ротора можно достичь любого качества крошения почвы.

Методы исследования. Подавляющее большинство известных ротационных рабочих органов снабжены однотипными ножами, закрепленными на обе плоскости вращения диска, расположенной на роторе на расстоянии 100-200 мм друг от друга. Вследствие этого траектории движения ножей, за-

крепленных на одной плоскости вращения диска, совпадают. В результате между траекториями движения ножей на дне обработки почвы образуются заметные гребешки в виде тумб, что нежелательно.

Уменьшение расстояния между траекториями движения ножей, закрепленных на смежных дисках, в целях исключения образования заметных гребешков на дне обработки, приводит к увеличению числа ножей и дисков, что нежелательно, так как приводит к росту массы ротора.

Результаты и обсуждения исследований. С точки зрения устранения вышеуказанных недостатков наибольший интерес представляет ножевые ротационные рабочие органы фирм Kuhn (рис.1) и Howard (рис.2) [3, 4].

У ножей ротора фирм Kuhn осевая составляющая P_{σ} нормальной силы N действуют на гребешки, образованные на дне борозды и сдвигают их по основанию и тем самым исключают образованию самого гребешка на дне обработки.

Рис.1. Ротационные рабочие органы фирмы Kuhn: 1 – ножи; 2 – диски; 3 – отогнутые торцевые концы ножей

Рис.2. Ротационный рабочий орган фирмы Howard: 1 – вал ротора;

2 – диски; 3 – ножи

Отличительной особенностью этих ротационных рабочих органов является то, что у них в одном случае [3] свободные торцевые концы ножей выполнены с косым отгибом (рис.1), а в другом [4] ножи выполнены Z-образным слегка повернутой в месте изгиба стойкой (рис.2).

Эти ротационные рабочие органы, хотя имеют ряд существенных преимуществ от серийных прямых ножей, но они имеют недостатков, связанных с числом дисков и ножей, приводящих к росту массы ротора.

В целях повышения качество и равномерности обработки дна борозды каждый нож должен иметь индивидуальную траекторию движения расположенных с равным расстоянием между смежными дисками.

Для проверки правомерности этого суждения в КХМЭИ совместно с АО «ВМКВ-Agromash» был разработан ротор снабженный ножами с эквидистантной траекторией движения [5]. Он (рис.3, а и б) состоит из вала 1, с дисками 2, к которым закреплены эквидистантные ножи 3. Каждый из эквидистантных ножей во время работы описывает индивидуальную траекторию движения, смещенную друг относительно друга на равное расстояние $l_{сн}$, и обрабатывает определенный участок, параллельно смещенный от участка, обработанного предыдущим ножом. Так например, если нож А обрабатывает участок A_1 (рис.3, в), то следующий, закрепленный на одной плоскости вращения диска смежный нож Б, обрабатывает участок B_1 и т.д.

Рис.3. Ротор (а, б, z), снабженный ножами с эквидистантной траекторией движения и схема участков (в), обрабатываемых смежными ножами

Таким образом, ротор, снабженный ножами с эквидистантной траекторией движения, производит обработку почвы с эквидистантным перемеще-

нием вершины зоны деформации каждого последующего цикла от предыдущего по направлению ширины захвата машины, обеспечивая тем самым равномерности дна обработки за счет исключения образования нежелательных гребешков. Однако практика их применения без сочетаний с пассивным рабочим органом показала недостаточной полноты уничтожения сорняков находящихся между смежными траекториями ножей.

Для устранения вышеуказанных недостатков на основе нового технического решения [6] разработан усовершенствованный ротор. Этот ротор снабжен ножами с эквидистантной траекторией движения производящий сплошную обработку почвы с эквидистантным перемещением зоны воздействия каждого последующего цикла от предыдущего по направлению ширины захвата машины, и тем самым обеспечивающий полного подрезания сорняков и равномерности дна обработки за счет исключения образования нежелательных гребешков.

Выводы. По результатам проведенных исследований сделаны вывод, что на комбинированной машине, разрабатываемой в АО «ВМКВ-Agromash» совместно с КХМЭИ, должен быть установлен ротор, снабженный ножами с эквидистантной траекторией движения производящий сплошную обработку почвы с эквидистантным перемещением зоны воздействия каждого последующего цикла от предыдущего по направлению ширины захвата машины. Такая сплошная обработка почвы обеспечивают полного подрезания сорняков и равномерности дна обработки.

Использованная литература

1. Система машин и технологий для комплексной механизации сельскохозяйственного производства на 2011-2016 гг. – Ч.1, растениеводство. – Ташкент: НПЦ при МСВХ РУз, 2012. – 199 с.
2. Каипов М.У. Изменение плотности, твердости почвы от воздействия движителей колесного трактора // Механизация и электрификация сельского хозяйства. – М., 2001. – №1. – С. 12-13.
3. Cultiplow Rotor (With angled blades) // Проспектфирмы Kuhn. – 2 с.
4. Superspike Rotors // Проспектфирмы Howard. – 2 с.
5. А.с. SU1787336. Рабочий орган почвообрабатывающей фрезы /Ахметов А.А. // Бюлл. Изобр. –1993. – №2.
6. Заявка на изобретение №IAP20180279 «Рабочий орган почвообрабатывающей фрезы» / Ахметов А.А., Кодиров Д.Т. От 20.06.2018 г.

УДК6311.316:631.1

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ БОРОЗДОРЕЗА-УДОБРИТЕЛЯ САДОВОГО

А.Хажиев., Хушвактов б., Т. Эргашев
УзГЦИТТ., СамВМИ, (НИИСВиВ им.акад. М.М.Мирзаева)

Аннотация. Для совершенствования конструкции существующих технических средств для нарезки поливных борозд и внесения удобрений в междурядьях садов по энерго-ресурсосберегающей технологии в 2016 году по результатам проведённых научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ была разработана исходные требования и технические задания на разработку и изготовление опытного образца этой машины. Эти документы были разработаны следующими организациями-соисполнителями (САМСХИ, АО «ВМКВ-Agromash», НИИСВиВ им.акад. М.Мирзаева, ИМЭСХ), согласованы и утверждены в установленном порядке.

АО «ВМКВ-Agromash» с участием соисполнителей был изготовлен опытный образец бороздореза-удобрителя садового БУС-5, для проведения лабораторных испытаний и проведен его работоспособность по выполнению технологического процесса.

Annotation. To improve the design of existing technical means for cutting irrigation furrows and applying fertilizers in row spacing for energy-resource-saving technology in 2016, based on the results of research and development work, the initial requirements and specifications for developing and manufacturing a prototype of this machine. These documents were developed by the following co-executing organizations (SamAI, JSC "BMKB-Agromash", NIISV & V .M.Mirzayev, IMESH), coordinated and approved in accordance with the established procedure. JSC "BMKB-Agromash" with the participation of co-executors, a pilot sample of the bush cutter-fertilizer of the garden BUS-5 was made, for carrying out laboratory tests and its operability to perform the technological process.

	<i>системы содержания междурядий яблоневого сада в условиях ташкентской области на микрофлору почву</i>	
86.	Раимбаева Г.Ш. <i>Элик-қалға боғдорчилик хўжалиги ўтлоқи-аллювиал тупроқларининг хоссалари</i>	
87.	Гулямова З., Халимов. Б., <i>Ферментативная активность типичных сероземов чирчик –ангреноского бассейна.</i>	
88.	Раупова Н. <i>Некоторые физико-химические свойства эродированных сероземов западного Тяньшаня</i>	
89.	Ходжимуродова Н., Тохиров Б., Шўрланган тупроқлар биологик фаоллигини ва унумдорлигини биоўғитлар ёрдамида тиклаш самарадорлиги	
90.	Шадиева Н.И., Содикова Г <i>Деградацияга учраган қўриқ тоғ тупроқлари гумусининг гуруҳий ва фракциявий таркиби</i>	
91.	Абдуллаев С., Турсункулова А., Исломова З.. <i>Зарафшон воҳаси тупроқларининг гедрогелогик шароитлари ва уни бошқариш (Каттақўрғон сув омбори таъсири мисолида).</i>	
92.	Кўзиёв Р.Қ., Исмонов А.Ж., Қаландаров Н.Н. <i>Қорақалпоғистон Республикаси яйлов тупроқларида мониторинг тадқиқотлари</i>	
93.	Байиролв А.Ж., Нуриддинова Х.Т., Жўраев Ш.А. <i>Заркентсой тўқ бўз тупроқларининг асосий хоссалари ҳақида</i>	
6-ШЎҒБА. БОҒДОРЧИЛИК ВА УЗУМЧИЛИКНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА МЕХАНИЗАЦИЯЛАШТИРИШНИНГ АҲАМИЯТИ		
94.	Мусурмонов А.Т., Ишонходжаева Л.Т., Чориев Б. С <i>Технологические основы выбора параметров устройств для междурядной обработки почвы в садах с ротационными рабочими органами.</i>	
95.	Садриддинов А., Утаганов Х.Б. Ибрагимов Д.А., Олмосов М <i>Боғдорчилик ва узумчиликда ресурстежамкор техник воситаларни ривожлантириши истиқболлари</i>	
96.	Ахметов А.А., Кодиров Д.Т., <i>Выбор формы ножа ротора комбинированной почвообрабатывающей машины</i>	
97.	Хажиев А., Хушвақтов Б., Эргашев Т. <i>Экспериментальные испытания бороздореза-удобрителя садового</i>	
98.	Ахметов А.А., Юлдашев А.И. <i>Вопросы модернизации универсального вентиляторного опрыскивателя</i>	
99.	Джураев Д., Халилов М. С., PJG'-10 <i>универсал осма пуркагичнинг хўжалик синовлари натижалари</i>	
100.	Ахметов А.А., Мирзаев Б.С., Авазов И.Ж., <i>Усовершенствованный</i>	